

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

22 OCTOBER

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. Natural Sciences

START AT 10:00 H

www.bestjournalup.com

International scientific and practical conference

Part 7
October 2025

Collection of Scientific Works

© International scientific and practical conference. 2025.

INTRODUCTION

In the context of rapid globalization and technological transformation, the development of science and practical knowledge has become one of the most decisive factors in ensuring sustainable progress. The International Scientific and Practical Conference provides a global platform for scholars, researchers, and practitioners to share their innovative ideas, theoretical insights, and applied research outcomes in a multidisciplinary environment.

The conference covers a wide range of research fields, including scientific technologies, economics, finance, mathematical and technical sciences, pedagogy, psychology, philosophy, and natural sciences. Such an interdisciplinary approach fosters collaboration between representatives of different scientific schools and contributes to the integration of academic research into real-world practice.

The main objective of this conference is to stimulate scientific dialogue, enhance international cooperation, and encourage the dissemination of cutting-edge research results. Each presented study is expected to address current global challenges, propose practical recommendations, and open new perspectives for the advancement of science and education.

By bringing together diverse academic and professional communities, this conference aims to strengthen the link between theory and practice, promote innovation, and support the formation of a modern scientific culture based on openness, critical thinking, and cross-border collaboration.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 22.10.2025.

© **International scientific and practical conference. 2025.**

UDC: 001.891

TURISTIK XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA YANGI TURISTIK MARSHRUTLARNI YARATISHNI TARTIBGA SOLISH SAMARADORLIGI

Fayzullayeva Sojida Farxodovna

O'zMU Jizzax filiali assistenti

ORCID: 0009-0008-4903-6190

sojidafayzullayeva44@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va yangi turistik marshrutlarni yaratishni tartibga solish samaradorligi masalalari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Ishda turizm sohasining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, turistlar ehtiyojlarining o'zgarishi, xizmatlar sifati va turlarining kengayishi bilan bog'liq omillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: turistik xizmatlar, diversifikatsiya, marshrutlar, samaradorlik, innovatsiyalar, turizm infratuzilmasi, raqamli texnologiyalar, mintaqaviy rivojlanish.

Jahon sayyohlik tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, turizm industriyasi jahon iqtisodiyotining jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Har o'nta yangi ish o'rnidan bittasi ayni shu sohada tashkil etilyarti, qolversa, turizm xizmatlari umumiy eksportining uchdan bir qismini qamrab oladi⁷.

Iqtisodiyotda turizm sohasining taraqqiyoti mamlakatning eng samarali tarmoqlari hisoblangan transport va aloqa xizmatlarining o'sishiga, iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning kengayishiga, qurilish va qishloq xo'jaligining rivojlanishi va tashqi savdo aylanmasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan o'zgartirish va diversifikatsiyalash strategiyalari zaminida turizm sohasini zamonaviy standartlar asosida shakllantirish, mahalliy turistik resurslarni yo'naltirish, turistik komplekslarni tashkiliy va moddiy jihatdan ta'minlash, infrastruktura va servis xizmatlarini yo'lga qo'yish, zamonaviy innovatsion marketing bilan qurollangan boshqaruv tuzilmalarini tashkil etish va muvofiqlashtirish, investitsiya va kadrlar resursi bilan ta'minlash va muntazam takomillashtirib borish kabi vazifalarni bajaradi.

Turistik xizmatlar eksporti va imrortini diversifikatsiyalash quyidagi asosiy jihatlarni o'zida ifodalaydi: xorijiy davlatlarga bormoqchi bo'lgan rotensial turistlar uchun tanlash imkoniyatlarini kengaytirish, millatlar va elatlararo madaniyatlar darjasining o'zaro almashinuvini ta'minlaydi, mahalliy aholi uchun tashqi va ichki munosabatlarning o'zaro mutanosibligini shakllantiradi.

Shu bilan birga turistik xizmatlar eksportini diversifikatsiya qilish esa xorijiy turistlarni qabul qilish faoliyati bilan xizmat ko'rsatayotgan turoperatorlik firmalari takliflar portfelining xarid jozibadorligini ta'minlash, jozibador yangi turistik marshrutlar ishlab chiqish, mahalliy va xorijiy turistlarga xizmatlar ko'rsatish jarayonining sifati oshishiga ta'sir ko'rsatadi, turizm infratuzilmasi obyektlari faoliyati samaradorligiga erishish imkoniyatini kengaytiradi.

⁷www.unwto.org – Jahon sayyohlik tashkiloti rasmiy sayti

“O‘z navbatida turistik xizmatlar xalqaro savdosi tuzilmaviy tarkibini diversifikatsiyalashning marketing strategiyasi⁸:

- raqobatbardosh xizmat turlarini tashqi bozorlarga taqdim etishni kengaytirish;
- eksportga diversifikatsiyalangan xizmatlarni taqdim etuvchi biznes subyektlarining tuzilmaviy bazasini takomillashtirish;
- turistik xizmatlar xalqaro savdosida innovatsion marketing faoliyatini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshirish;
- hududlar resurs salohiyatini hisobga olgan holda turizm sohasida rivojlanishning qo‘shimcha imkoniyatlaridan samarali foydalanishni muvofiqlashtirish;
- turistik xizmatlar xalqaro savdosida talab va taklif muvozanatini ta‘minlash;
- turistik xizmatlar xalqaro savdosida barqaror iqtisodiy o‘shish mexanizmini shakllantirish imkonini beradi”.

Turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish asosida turizm xizmatlar bozorini rivojlantirish uchun quyidagi asoslangan takliflarni ilgari suramiz:

- xorijiy turistlar uchun viza va ro‘yxatga olish bo‘yicha belgilangan tartiblarini soddalashtirish;
- yangi turistik marshrutlarni yaratish va xizmatlar turini kengaytirish; turistik mahsulotni iste‘molchilarga yangicha zamonaviy yo‘nalishlarda taqdim etish;
- turizm infratuzilmasining jadal rivojlanishini va xizmatlar sifatini ta‘minlash, xizmat ko‘rsatishni turistlar talablariga asosan moslashtirish;
- turizm xizmatlari faoliyatida band bo‘lgan xodimlarning kasbiy saviyasi, muloqot darajasini o‘stirish.

Hududlarda turizmning rivojlanishini turistik kompleksning bir xil emasligi va xizmatlar ko‘rsatish sifatining qanday ekanligi ko‘rsatadi, bu esa davlatni qo‘llab-quvvatlash modelini ishlab chiqish va iqtisodiy mexanizmni tartibga solishda turlicha yondashishga olib keladi. Turizmning samaradorligi dam olish va madaniy obyektlar mavjud hududlarda ijtimoiy-siyosiy vaziyatni barqarorlashtiradigan va mintaqalarda turizmni barqaror rivojlanishiga zamin yaratadigan asosiy ahamiyatli omil hisoblanadi. Shu bilan birga, boshqaruv tizimining hamda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning nomukammalligi turizm rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Turizmni takomillashtirishning asosiy maqsadi – noyob turistik va rekreatsion resurslardan, ichki urf-odatlardan, turizm sohasi tadqiqotlarining ilmiy yutuqlaridan foydalangan holda hamda asosiy vazifalar yechimini ta‘minlash asosida zamonaviy va raqobatbardosh turistik kompleksni yaratishdir.

Bundan tashqari sifatli turistik xizmatlar va aholining dam olishlari uchun shart-sharoit yaratish, iqtisodiyotda turistik kompleksning hissasini oshirish va tabiiy resurslar va kurortlarni, ilmiy, madaniy va tarixiy merosni saqlash va ulardan oqilona foydalanishda yangi turistik marshrutlar tashkil etish tizimi alohida tadqiq etilishni taqozo etadi.

Xalqaro turizmni, shuningdek, milliy turizmni rivojlantirishning asoslaridan biri esa turistik marshrutlarni ishlab chiqish va bu marshrutlarga turistlarni jalb qilish sanaladi. Har tomonlama qiziqarli ishlangan turistik marshrutlar odatda har qanday

⁸Xalilov S. Turistik xizmatlar xalqaro savdosi tuzilmaviy tarkibini diversifikatsiyalashning marketing strategiyasi. Milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketing kontseptsiyalaridan foydalanish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani tezislari to‘plami. TDIU. 2018 – 380 B.

turistlarni o'ziga jalb qila oladi. Odatda, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga juda ko'p tashqi va ichki omillar ta'sir qiladi. Turizm manzillari uchun yangi tur marshrutlarning ishlab chiqilishi bevosita turizmni rivojlantirish omillarining harakati bilan bog'liqdir (1-jadval).

1-jadval

Yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqish tamoyillarining turlari⁹

Ko'rsatkichlar	Turistik marshrutlarni ishlab chiqish tamoyillari
Turizm marshruti	Yangi marshrutning jozibadorlik, betakrorlik tamoyili
	Yetarli imkoniyatlarning yaratilganligi tamoyili
	Faoliyatlilik va zamonaviylik tamoyili
	Qiziqarli va mazmundorlik tamoyili
	Ko'p jihatlilik tamoyili
	Har tomonlama qulaylik tamoyili

Turizmni rivojlantirish omillarining biror bir turi va shakli alohida uyzaga chiqqanda turistik marshrut yoki harakatdan to'xtaydi yoki yangi turmarshrut ishlab chiqishga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Turistik marshrutlarni ishlab chiqishning turizm rivojiga ta'sirini nazariy jihatdan olib qaralganda yanabir imkoniyatga to'xtalish juda katta ahamiyat kasb etadi. Bu imkoniyatlar turizm obyektida va turizm marshruti davomida turistlarga xizmat qiladigan infratuzilmalarning hosil bo'lishidir. Turistik resursga –obyektga turistlar kelishi boshlangandan mahalliy aholida turistlarga ularning ehtiyojini ta'minlash va o'z foydasi uchun xizmatlar ko'rsatish istagi paydo bo'ladi, turistlarning nimalarga qiziqishini, ularning ehtiyojlarini o'rgana boshlaydi. Shu tariqa turistik obyektida va turistik marshrut bo'ylab o'ziga xos bo'lgan kichik–kichik turistik infratuzilmalar paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.unwto.org – Jahon sayyohlik tashkiloti rasmiy sayti
2. Xalilov S. Turistik xizmatlar xalqaro savdosi tuzilmaviy tarkibini diversifikatsiyalashning marketing strategiyasi. Milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketpng kontseptsiyalaridan foydalanish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani tezislari to'plami. TDIU. 2018 – 380 B.
3. Saloxitdinov, S., & Xayitboyeva, M. (2024, December). " EKOTURIZM VA YASHIL IQTISODIYOT: ATROF-MUHITNI ASRASHDA SAYYOHLIKNING ROLI": <https://doi.org/10.5281/zenodo.14597933>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 194-196).
4. Saloxitdinov, S., & Qurbanova, M. (2024, December). BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA" YASHIL TURIZM" NING O'RNI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14554666>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 28-30).
5. Saloxitdinov, S., & Homidov, Q. (2024, December). TARIXIY ME'MORCHILIK VA MADANIY MEROS TURIZMI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14620720>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 17-18).

⁹Muallif ishlanmasi